

VOLUME-3

ISSUE № 1 2025

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH
ACADEMY

1/2025

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
1/2025
**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadir Khanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Mamatqulov Mirzaolim Xaydaraliyevich
Namangan davlat univiersiteti dotsenti v.b.
E-mail: mamatkulovm@gmail.com

11-12 YOSHLI MAKTAB O'QUVCHILARINING JISMONIY TAYYORGARLIGI KO'RSATKICHLARI

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15656496>

Annotatsiya. Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarining 11–12 yoshdagi o'quvchilari jismoniy sifatlarini rivojlantirish samaradorligi tadqiq etilgan. Tajriba va nazorat guruhlarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlari turlicha uslubiyat asosida tashkil qilinib, olingan natijalar statistik jihatdan tahlil etilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tajriba guruhida qo'llanilgan yangi metodika asosida ishlab chiqilgan maxsus mashqlar majmuasi o'quvchilarning tezkorlik, kuch, sakrash qobiliyatlari va chidamlilik kabi jismoniy sifatlarini rivojlantirishda sezilarli samaradorlikka ega ekanligi isbotlangan.

Kalit so'zlar: umumiy o'rta ta'lim, jismoniy tarbiya, jismoniy sifatlar, tezkorlik, kuch, sakrash qobiliyati, chidamlilik, nazorat mashqlari.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiyaning asosiy maqsadi o'quvchilarning sog'lom o'sishini, jismoniy va aqliy mehnatga tayyorgarligini oshirish, shuningdek, Vatan mudofaasi uchun zarur bo'lgan sifatlarni shakllantirishdan iborat. Jismoniy tarbiya inson salomatligini mustahkamlaydi, ish qobiliyatini oshiradi va uzoq umr ko'rish imkonini beradi. Ayniqsa, yoshlar uchun muntazam jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish jismoniy rivojlanishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, sport barcha yoshdagilar uchun tananing shaklini saqlash va umumiy jismoniy kuchni oshirish vositasi hisoblanadi.

Maktab o'quvchilari bilan olib boriladigan jismoniy tarbiya darslari maxsus rejalashtirilgan va uyushtirilgan mashg'ulotlar orqali amalga oshiriladi. Bu mashg'ulotlarda turli xil jismoniy mashqlar bajarilib, ular yordamida tarbiya va ta'lim metodlari hamda prinsiplari amalga oshiriladi. Bizning ta'lim tizimimizda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining turli shakllaridan keng foydalaniladi.

Jismoniy tarbiya orqali shakllantiriladigan asosiy sifatlar orasida tezkorlik ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tezkorlik sifatining mohiyati odamning muayyan harakatni eng qisqa vaqt ichida bajarish qobiliyatidir (R.S.Salamov, 2014, 101-bet). Bu sifatni baholash va rivojlantirish uchun odatda yu-

gurish kabi mashqlardan foydalaniladi.

11 yoshli maktab o'quvchilarining tezkorlik sifatini aniqlash uchun 60 metr masofaga yugurish nazorat mashqidan foydalanildi. Pedagogik tajribaning boshlanishida tajriba guruhidagi 11 yoshli o'quvchilarning o'rtacha natijasi $11,8 \pm 1,3$ soniyani tashkil etdi. Nazorat guruhidagi tengdoshlarida esa bu ko'rsatkich $11,9 \pm 1,8$ soniyaga teng bo'ldi. Statistik tahlillarga ko'ra, tajriba va nazorat guruhlari orasidagi bu dastlabki ko'rsatkichlarda ishonchli farq aniqlanmadi ($p > 0,05$).

Taklif etilgan mashqlar majmuasining samaradorligini baholash uchun o'tkazilgan pedagogik tajribadan so'ng, tajriba guruhidagi o'quvchilarning tezkorlik ko'rsatkichlari 14,6%ga yaxshilandi. Shu davr mobaynida nazorat guruhidagi o'sish esa 7,2%ni tashkil etdi. Tajriba guruhida kuzatilgan bu natijalarning statistik ishonchligi $p < 0,05$ ni tashkil etdi. Nazorat guruhida esa farqlar ishonchli darajaga yetmadi ($p > 0,05$). Bu natijalar 11 yoshli o'quvchilar uchun ishlab chiqilgan mashqlar majmuasining tezkorlikni rivojlantirishda yuqori samaradorligini tasdiqlaydi.

Tadqiqot davomida turnikda tortilish orqali o'quvchilarning kuch sifatleri darajasini baholash bo'yicha natijalarda biroz farqlar mavjud bo'ldi, ammo bu farqlar statistik jihatdan sezilarli emas edi ($p > 0,05$).

Tadqiqotning boshlanishida tajriba guruhidagi o'quvchilarning turnikda o'rtacha tortilish soni $2,8 \pm 0,44$ marta, nazorat guruhida esa $2,9 \pm 0,40$ marta bo'lgan. Tajribadan so'ng esa tajriba guruhida ushbu ko'rsatkichlar $3,7 \pm 0,21$ martaga yetib, natija 32,1% ga oshdi ($p < 0,05$).

Yugurib kelib uzunlikka sakrash mashqida dastlab nazorat guruhidagi o'quvchilarning natijalari tajriba oldi va tajriba so'ngida deyarli o'zgarmaganligi kuzatildi: $235,4 \pm 8,51$ sm va $237,1 \pm 7,12$ sm ($p > 0,05$). Tajriba guruhida esa tajribadan keyingi ko'rsatkichlar sezilarli darajada yaxshilanib, o'rtacha $254,6 \pm 4,23$ sm.ga yetdi. Nazorat guruhi bilan taqqoslaganda, bu natijalardagi farq 14,8 sm.ga teng bo'ldi va statistik jihatdan ishonchli hisoblandi ($p < 0,05$). Bu esa ishlab chiqilgan mashqlar majmuasi-ning samaradorligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Pedagogik tajribada qo'llanilgan turgan joydan uzunlikka sakrash nazorat mashqi

natijalari quyidagicha bo'ldi: o'quv yilining boshida nazorat guruhidagi o'quvchilarning o'rtacha ko'rsatkichi $130,5 \pm 5,56$ sm bo'lsa, yil oxirida ushbu ko'rsatkich $139,6 \pm 6,41$ sm.ga yetdi. Tajriba guruhi o'quvchilari esa dastlabki bosqichda $128,6 \pm 6,24$ sm natijani ko'rsatgan bo'lib, pedagogik tajribadan keyin bu ko'rsatkich $143,2 \pm 4,12$ sm.ga oshdi. Ushbu guruhda qayd etilgan 14,6 sm farq statistik jihatdan ishonchli deb topildi ($p < 0,05$).

Kichik to'pni uzoqlikka uloqtirish nazorat mashqi bo'yicha olingan natijalarda nazorat guruhidagi o'quvchilarning yil boshidagi o'rtacha ko'rsatkichi $20,1 \pm 1,3$ metr bo'lsa, yil oxiriga kelib bu natija $23,6 \pm 1,9$ metrga o'zgardi, ammo bu o'zgarishlar statistik jihatdan ahamiyatli emas edi ($p > 0,05$).

Tajriba guruhi o'quvchilarida esa kichik to'pni uzoqlikka uloqtirish testida statistik jihatdan ishonchli farq qayd etildi: tajriba boshida o'quvchilarning o'rtacha natijasi $19,4 \pm 1,2$ metrni tashkil qilgan bo'lsa,

1-jadval
11 yoshli maktab o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlari

T/r	Nazorat mashqlari va o'lchov birligi	TG n=37		NG n=33		Farqi	%	t	p
		$X \pm \sigma$	V%	$X \pm \sigma$	V%				
1.	60 m.ga yugurish (soniya)	$11,3 \pm 1,3$	$11,2$	$11,2 \pm 1,5$	$13,4$	$0,1$	$9,1$	$1,15$	$> 0,05$
	Farqi %	$10,1 \pm 0,84$	8,3	$10,9 \pm 1,2$	11,0	0,8	7,9	2,54	$< 0,05$
2.	1000 m.ga yugurish (daqiqa, soniya)	$6;20 \pm 0,56$	9,0	$6;24 \pm 0,51$	8,2	$0;04$	$0,6$	$1,35$	$> 0,05$
	Farqi %	$5;15 \pm 0,59$	11,5	$5;46 \pm 0,32$	5,7	0;31	6,0	2,21	$< 0,05$
3.	Baland turnikda tortilish (marta)	$2,8 \pm 0,44$	$15,7$	$2,9 \pm 0,40$	$13,8$	$0,1$	$3,6$	$1,24$	$> 0,05$
	Farqi %	$4,1 \pm 0,21$	5,1	$3,3 \pm 1,02$	30,9	0,4	12,1	2,68	$< 0,05$
4.	Yugurib kelib uzunlikka sakrash (sm)	$235,4 \pm 8,51$	3,6	$237,1 \pm 7,12$	3,0	$1,7$	$0,7$	$1,67$	$> 0,05$
	Farqi %	$254,6 \pm 4,23$	1,7	$249,7 \pm 6,41$	2,6	4,9	8,1	2,31	$< 0,05$
5.	Turgan joydan uzunlikka sakrash (sm)	$128,6 \pm 6,24$	4,8	$130,5 \pm 5,56$	4,3	$1,9$	$1,5$	$1,53$	$> 0,05$
	Farqi %	$143,2 \pm 4,12$	2,9	$139,6 \pm 6,41$	4,6	3,6	7,5	2,29	$< 0,05$
6.	Kichik to'pni uzoqlikka uloqtirish (metr)	$19,4 \pm 1,2$	6,2	$20,1 \pm 1,3$	6,5	$0,7$	$3,6$	$1,21$	$> 0,05$
	Farqi %	$27,8 \pm 1,4$	5,0	$23,6 \pm 1,9$	8,1	4,2	17,8	2,32	$< 0,05$

tadqiqot oxiriga kelib $27,8 \pm 1,4$ metr ga yetdi. Ushbu 8,4 metrlik o'sish statistik jihatdan ahamiyatli deb baholandi ($p < 0,05$). Bu natijalar ishlab chiqilgan mashqlar majmuasining samaradorligini yana bir marta tasdiqlaydi.

Pedagogik tadqiqot yakunlangach, olingan ko'rsatkichlarning o'rtacha qiymatlari bo'yicha solishtirma tahlil amalga oshirildi. O'quvchilarning jismoniy sifatleri va tayyorgarlik darajasini baholash uchun umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinf o'quvchilariga mo'ljallangan jismoniy tarbiya fanidan test me'zonlaridan foydalanildi.

Jismoniy tarbiya fanidan o'quv me'zonlari bo'yicha olib borilgan test sinovlari natijalariga ko'ra, tajriba guruhidagi o'quvchilarning ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan yuqoriroq ekanligi qayd etildi. Nazorat guruhidagi o'quvchilarning natijalari an'anaviy me'yorlar darajasida bo'lgan bo'lsa, tajriba guruhidagi o'g'il bolalar me'yorlarni bajarishda sezilarli darajada yaxshiroq ko'rsatkichlarga erishdilar.

Pedagogik tadqiqotda 12 yoshli maktab o'quvchilari ishtirok etdi ($n=37$). Tadqiqot

qatnashchilari tajriba va nazorat guruhlari-ga ajratildi. Maktabning 12 yoshli "B" sinfi tajriba guruhi sifatida, 12 yoshli "A" sinfi esa nazorat guruhi sifatida belgilandi. Nazorat guruhida jismoniy tarbiya darslari an'anaviy maktab dasturi asosida tashkil etilgan bo'lsa, tajriba guruhida biz ishlab chiqqan maxsus uslubiyat qo'llanildi.

O'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi, jismoniy rivojlanish va funksional imkoniyatlarini aniqlash uchun mazkur o'quv dasturida belgilangan nazorat mashqlaridan (testlardan) foydalanildi. Olingan natijalarning statistik-arifmetik tahliliga ko'ra, guruhlar o'rtasida ayrim ko'rsatkichlarda farqlar kuzatilgan bo'lsa-da, bu farqlar statistik jihatdan ishonchli emas edi ($p > 0,05$) (2-jadvalga qarang).

Pedagogik tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki, o'quvchilarning dastlabki jismoniy tayyorgarlik darajasida sezilarli farqlar aniqlanmadi. Xususan, 60 metr ga yugurish bo'yicha nazorat guruhida tajribadan avvalgi o'rtacha natija $10,9 \pm 1,5$ soniya, tajriba guruhida esa $11,1 \pm 1,7$ soniyani tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkichlar orasidagi statistik farq

2-jadval
12 yoshli maktab o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlari

T/ r	Nazorat mashqlari va o'lchov birligi	TG n=33		NG n=31		Farqi	%	t	P
		$X \pm \sigma$	V%	$X \pm \sigma$	V%				
1.	60 m.ga yugurish (soniya)	$11,1 \pm 1,7$	15,3	$10,9 \pm 1,5$	13,8	0,2	1,83	$1,25$	$\geq 0,05$
	Farqi %	12,1		2,8		0,7	7,1	2,62	$< 0,05$
2.	1000 m.ga yugurish (daqiqa, soniya)	$5;24 \pm 1,1$	20,9	$5;20 \pm 0,59$	11,3	0;04	0,8	$1,62$	$\geq 0,05$
	Farqi %	20,4		15,0		0;17	3,9	2,35	$< 0,05$
3.	Baland turnikda tortilish (marta)	$3,1 \pm 0,56$	18,1	$3,2 \pm 0,42$	13,1	0,1	3,2	$1,12$	$\geq 0,05$
	Farqi %	51,6		28,1		0,6	14,6	2,34	$< 0,05$
4.	Yugurib kelib uzunlikka sakrash (sm)	$265,1 \pm 7,45$	2,8	$268,6 \pm 6,32$	2,3	3,5	1,3	$1,36$	$\geq 0,05$
	Farqi %	14,8		2,5		28,9	10,5	2,67	$< 0,05$
5.	Turgan joydan uzunlikka sakrash (sm)	$144,1 \pm 6,58$	4,6	$142,8 \pm 5,35$	3,7	1,3	0,9	$1,61$	$\geq 0,05$
	Farqi %	16,7		10,3		10,7	6,8	2,53	$< 0,05$
6.	Kichik to'pni uzoqlikka uloqtirish (metr)	$23,3 \pm 1,5$	6,43	$22,1 \pm 1,2$	5,43	1,2	5,42	$1,51$	$\geq 0,05$
	Farqi %	46,3		29,9		5,4	18,8	2,21	$< 0,05$

ishonchsiz ($p > 0,05$).

Maxsus ishlab chiqilgan mashqlar majmuasi asosida olib borilgan pedagogik tajribadan so'ng, tajriba guruhi o'quvchilari 60 metrga yugurishda o'rtacha $9,9 \pm 0,45$ soniya natijaga erishdilar. Nazorat guruhida esa natija $10,6 \pm 0,92$ soniyaga teng bo'ldi. Natijalar o'rtasidagi farq 0,7 soniyaga teng bo'lib, statistik jihatdan ishonchli ekanligi tasdiqlandi ($R < 0,05$).

Shuningdek, B.Sh.Madaminovning tadqiqot natijalari bilan solishtirganda, u tadqiq qilgan 12 yoshli o'quvchilar 60 metrga yugurishda o'rtacha 0,6 soniya yaxshilangan bo'lsa, bizning tadqiqotimizda esa bu ko'rsatkich 1,2 soniyaga oshgani qayd etildi (2-jadvalga qarang).

Turgan joydan uzunlikka sakrash bo'yicha nazorat guruhidagi o'quvchilarning tadqiqot boshidagi ko'rsatkichi o'rtacha $142,8 \pm 5,35$ sm, tajriba guruhida esa $144,1 \pm 6,58$ sm edi. Tajriba yakunida tajriba guruhida ko'rsatkichlar $168,2 \pm 2,41$ sm, nazorat guruhida esa $157,5 \pm 3,41$ sm ni tashkil etdi. Bu natijalar tajriba guruhi o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yaxshilanganligini ko'rsatdi ($p < 0,05$).

Yugurib kelib uzunlikka sakrash mashqida nazorat guruhidagi o'quvchilarning tadqiqot avvalidagi ko'rsatkichlari $268,6 \pm 6,32$ sm bo'lib, tajribadan so'ng $275,4 \pm 4,32$ sm.ga o'zgarish kuzatildi, biroq bu o'zgarish statistik jihatdan sezilarli emas ($p > 0,05$). Tajriba guruhida esa boshlang'ich ko'rsatkich $265,1 \pm 7,45$ sm dan tajribadan so'ng $304,3 \pm 4,32$ sm gacha oshdi. Bu natija 14,8% ga yaxshilanganligini ko'rsatdi va statistik jihatdan ishonchli farq qayd etildi ($p < 0,05$).

Baland turnikda tortilish bo'yicha dastlabki test natijalariga ko'ra, nazorat guruhida o'rtacha ko'rsatkich $3,2 \pm 0,42$ marta, tajriba guruhida esa $3,1 \pm 0,56$ marta qayd etildi va bu ko'rsatkichlar orasidagi farq statistik jihatdan ishonchsiz bo'ldi ($p > 0,05$). Tajriba yakunida esa tajriba guruhining natijalari $4,7 \pm 0,24$ martaga, nazorat guruhining natijalari esa $4,1 \pm 0,21$ martaga oshdi. Shu

tariqa, tajriba guruhi natijalarida 51,6% ga o'sishga erishildi.

Kichik to'pni uzoqlikka uloqtirish nazorat mashqi natijalari quyidagicha bo'ldi: nazorat guruhining boshlang'ich ko'rsatkichi $22,1 \pm 1,2$ metr, tajribadan keyin esa $28,7 \pm 0,48$ metrga oshdi, lekin bu o'sish statistik jihatdan ishonchsiz ($p > 0,05$) hisoblandi. Tajriba guruhidagi o'quvchilar esa dastlabki $23,3 \pm 1,5$ metr ko'rsatkichni tajriba yakunida $34,1 \pm 0,65$ metrgacha oshirdilar va bu o'sish statistik jihatdan ishonchli hisoblandi ($p < 0,05$).

1000 metrga yugurish orqali aniqlangan chidamlilik sifatini baholash natijalari shuni ko'rsatdiki, tajribadan avval tajriba guruhi o'rtacha $5;24 \pm 1,1$ daqiqa, nazorat guruhi esa $5;20 \pm 0,59$ daqiqa ko'rsatkichga ega bo'ldi va guruhlar o'rtasidagi farq ishonchsiz edi ($p > 0,05$). Pedagogik tajribadan keyingi olingan natijalar tajriba guruhida o'rtacha $4;35 \pm 0,35$ daqiqaga, nazorat guruhida esa $4;52 \pm 0,25$ daqiqaga tenglashdi. Ushbu ko'rsatkichlar tajriba guruhining chidamlilik sifatini rivojlantirish bo'yicha natijalari 20,4% ga sezilarli darajada yaxshilanganligini ko'rsatdi va statistik jihatdan ishonchli deb qayd etildi ($p < 0,05$).

Xulosa sifatida aytish mumkinki, ishlab chiqilgan maxsus mashqlar majmuasi 12 yoshli maktab o'quvchilarining chidamlilik va boshqa jismoniy sifatlarini samarali rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa. O'tkazilgan pedagogik tajribalar natijasida 12 yoshli maktab o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda ishlab chiqilgan maxsus mashqlar majmuasining samaradorligi statistik jihatdan asoslandi.

Tajriba guruhi o'quvchilarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari barcha nazorat testlari bo'yicha nazorat guruhiga nisbatan yuqori darajada rivojlandi. Jumladan, 60 metrga yugurish natijalari tajriba guruhida 1,2 soniyaga yaxshilandi va statistik jihatdan ishonchli o'sish qayd etildi ($p < 0,05$). Turnikda tortilish bo'yicha tajriba guruhi ko'rsatkichlari 51,6% ga ortib, nazorat guruhiga nisbatan sezilarli yaxshilanishga erishildi.

Kichik to'pni uloqtirish bo'yicha ham tajriba guruhida sezilarli darajada yuqori natijalar qayd etildi (23,3 m dan 34,1 m gacha), va bu o'sish ishonchli statistika bilan tasdiqlandi ($p < 0,05$). Shuningdek, 1000 metrga yugurish orqali aniqlangan chidamlilik sifatida tajriba guruhi o'quvchilari 20,4% yuqori natijalarni ko'rsatib, nazorat guruhini sezilarli farq bilan ortda qoldirdilar.

Shunday qilib, pedagogik tajriba davomida qo'llanilgan maxsus ishlab chiqilgan mashqlar majmuasi umumiy o'rta ta'lim maktablarida 12 yoshli o'quvchilarning tezkorlik, kuch, chidamlilik va boshqa jismoniy sifatlarini rivojlantirishda samarali vosita ekanligi tasdiqlandi. Mazkur tadqiqot natijalari amaliyotga keng joriy etilishi tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Саламов, Р.С. Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти [Матн]: ўқув қўлланма / Р.С. Саламов. – Тошкент: ИТА PRESS, 2014. – 296 б.

2. Мадаминов, Б.Ш. 5-6 синф ўқувчиларига жисмоний тарбия дарсларида табақали-индивидуал ёндашиш [Матн]: пед. фанлари номзоди диссерт. автореф. / Б.Ш. Мадаминов. – Тошкент, 2005. – 166 б.

3. Матвеев, Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов [Текст]: учебник / Л.П. Матвеев. – Киев: Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

4. Гончарова, О.В. Болаларнинг жисмоний сифатларини тарбиялаш [Матн]: ўқув қўлланма / О.В. Гончарова. – Тошкент, 2015. – 204 б.

5. Ашмарин, В.А. Теория и методика физического воспитания [Текст]: учебник / В.А. Ашмарин. – М.: Просвещение, 1990. – 284 с.

6. Содиқов, А.Т. IV синф ўқувчиларининг жисмоний тарбия дарсларида машқлар нарузкасини меъёрлаш [Матн]: пед. фанлари номзоди диссерт. автореф. / А.Т. Содиқов. – Тошкент, 1997. – 130 б.

7. Бойбобоев, Б.Г. Жисмоний тарбия дарсларида 11–14 ёшли ўғил болалар учун нарузкани меъёрлаш [Матн]: пед. фанлари номзоди диссерт. автореф. / Б.Г. Бойбобоев. – Тошкент, 1999. – 152 б.

8. Никитушкин, В.Г. Теория и методика юношеского спорта [Текст]: учебник / В.Г. Никитушкин. – М.: Физкультура и спорт, 2010. – 206 с.